

Grupo Focal

Datos informativos

El objetivo del cuestionario es recoger información sobre el estado de las aulas AtecA de la Formación Profesional en España. Así como, conocer cómo se desarrollan los procesos E-A desde las Aulas AtecA, describir aspectos metodológicos que los implicados en el desarrollo de las aulas AtecA que se consideren relevantes y reconocer el nivel actual de los docentes entorno a la competencia digital, así como los retos que se planteen para los próximos años.

Esta entrevista/Este Grupo Focal tiene una duración máxima prevista de 1 hora. Su identidad se mantendrá confidencial y sólo el equipo de investigación tendrá acceso a los datos que se obtengan mediante esta entrevista. Por este motivo, le pedimos que responda con la máxima sinceridad las preguntas siguientes.

Muchas gracias por su participación y su colaboración.

Esta entrevista es anónima(o). El registro de tus respuestas no contendrán ningún dato que le identifique, excepto en el caso de que alguna pregunta se lo pida explícitamente. Nuestro compromiso es tratar los participantes de manera justa, sensible y con dignidad y libertad de prejuicios, en reconocimiento tanto de sus derechos como de las diferencias derivadas de la edad, género, nacionalidad y/u otra característica significativa. Los datos serán tratados de manera ética y confidencial, y como establece la ley de protección de datos.

Preguntas

1. Con relación al Proyecto Digital de Centro ¿Qué aspectos consideran que no se cubren con el aula AtecA?
2. ¿Cómo se relaciona la Competencia Digital Docente con la dinamización del Aula AtecA?
3. ¿Cómo se impulsan las tecnologías digitales desde el Aula AtecA?
4. En cuanto a seguimiento ¿De qué manera están alineadas las aulas AtecA con el desarrollo de la Competencia Digital del alumnado y del profesorado?
5. ¿Qué proyectos se han desarrollado desde el Aula AtecA?
6. ¿De qué manera ayuda el Aula AtecA a potenciar la creatividad, la innovación y la actividad profesional del alumnado FP?
7. ¿Cómo ayuda el Aula AtecA a mejorar las competencias sociales y personales del alumnado de la FP?
8. ¿Las actividades que se realizan en el Aula AtecA implican un cambio de enfoque metodológico que permita fomentar la motivación del alumnado siendo ellos el principal eje del proceso de enseñanza y aprendizaje?
9. ¿Cómo favorece el enfoque metodológico del Aula AtecA a cubrir las necesidades y expectativas del mercado laboral?